

ZAMONAVIY SHAROITLARDA TEXNOLOGIYA VA INNOVATSIYALARNING O`RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502459>

Abdug`afforova Mashhura

TPDU boshlang`ich Ta`lim fakulteti 303-guruh talabasi

Annotatsiya: *Maqolada keng jadallashib borayotgan davrda texnologiya va innovatsiyalarning o`rni, yurtimizdagi o`zgarishlar, texnologiya oorqali o`sib borayotgan yoshlarimizga yaratilayotgan sharoitlar haqida aytiladi.*

**Kalit so`zlar:** *innovatsiya, texnologiya, faoliyat, rivojlanish, o`sish, yutuqlar, salohiyat.*

Zamonaviy sharoitlarda jahon fani va innovatsiya faoliyatining yutuqlaridan keng foydalanish jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarini izchil va barqaror rivojlantirishning, mamlakatning munosib kelajagini barpo etishning muhim omili bo`lib bormoqda.

O`tgan davrda fan va texnologiyalarni rivojlantirish sohasida zarur infratuzilma yaratildi, muayyan intellektual va texnologik salohiyat shakllantirildi.

texnologik innovatsion tizim ning ilmiy sohasi doirasida ishlab chiqilgan tushuncha yangilik tabiati va tezligini tushuntirishga xizmat qiladigan tadqiqotlar texnologik o`zgarish [1] Texnologik innovatsion tizimni "ma'lum bir institutsional infratuzilma ostida ma'lum bir iqtisodiy sanoat sohasida o'zaro aloqada bo'lgan va texnologiyalarni ishlab chiqarish, tarqatish va ulardan foydalanish bilan shug'ullanadigan agentlarning dinamik tarmog'i" deb ta'riflash mumkin.[2][3]

Yondashuv kamida uchta tahlil darajasida qo'llanilishi mumkin: texnologiya bilim sohasi ma'nosida, mahsulot artefakt, yoki tegishli mahsulotlar to'plamiga va ma'lum bir (ijtimoiy) funktsiyani qondirishga qaratilgan asarlar'.[4] Ikkinchisiga kelsak, yondashuv, ayniqsa, barqaror (energetik) texnologiyalar nima uchun va qanday qilib jamiyatda rivojlanib, tarqalib ketganligini yoki buni amalga oshirolmaganligini tushuntirishda o'zini isbotladi.

Texnologik innovatsion tizim kontseptsiyasi "deb nomlangan kengroq nazariy maktab tarkibiga kiritilgan innovatsion tizim yondashuv. Ushbu yondashuvning asosiy g'oyasi shundan iboratki, texnologik o'zgarishlarni belgilovchi omillarni (faqat) alohida firmalarda yoki tadqiqot institutlarida topish mumkin emas, balki (shuningdek) firmalar, shuningdek, bilim institutlari joylashtirilgan keng jamiyat tarkibida.[5][6] 1980-yillardan boshlab, innovatsion tizim tadqiqotlari jamiyat tuzilmalarining texnologik o'zgarishlarga va bilvosita uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga millatlar, tarmoqlar yoki texnologik sohalardagi ta'siriga ishora qilmoqda.

Texnologik innovatsion tizimni tahlil qilishdan maqsad ma'lum bir texnologik sohani rivojlantirishni qo'llab-quvvatlovchi yoki to'sqinlik qiladigan tuzilmalar va jarayonlar nuqtai nazaridan tahlil qilish va baholashdir. Texnologik innovatsion tizim yondashuvini boshqa innovatsion tizim yondashuvlaridan ajratib turadigan yana ikkita analitik xususiyat mavjud.

Birinchidan, Texnologik innovatsion tizim kontseptsiyasi ta'kidlashicha, bilim oqimlarini rag'batlantirish texnologik o'zgarishlar va iqtisodiy ko'rsatkichlarni rag'batlantirish uchun etarli emas. Yangi biznes imkoniyatlarini yaratish uchun ushbu bilimlardan foydalanishga ehtiyoj bor. Bu shaxslarning innovatsion manbalar sifatidagi ahamiyatini ta'kidlaydi, ba'zida bu ko'proq makro yo'naltirilgan, milliy yoki tarmoqqa yo'naltirilgan innovatsion tizim yondashuvlarida nazorat qilinadi.^[7]

Ikkinchidan, Texnologik innovatsion tizim yondashuvi ko'pincha tizim dinamikasiga e'tibor beradi.^[8] Tadbirkorlik faoliyatiga e'tibor olimlarni Texnologik innovatsion tizimni vaqt o'tishi bilan barpo etiladigan narsa deb hisoblashlariga undaydi. Bu allaqachon Karlsson va Stankevich tomonidan ilgari surilgan:

raqobatbardoshlikni oshirish va barqarorlikni saqlab qolish uchun firmalar yangi texnologiyalar va imkoniyatlarni talab qiladi. Ushbu tezkor innovatsiya va murakkablik davrida firmalar uchun ichki rivojlanish va shu bilan birga raqobatbardosh bo'lib qolish qiyin. Birlashish, qo'shilish va ittifoq - bunga erishishning ba'zi bir usullari, ammo asosiy haydovchi bu qimmatli manbalarni olish istagi. Ko'pgina sotib olish maqsadlariga erisha olmadi va noto'g'ri bajarilganligi sababli yomon ishlashga olib keldi.

1. Noto'g'ri hujjatlar va yashirin bilimlarning o'zgarishi, ma'lumot olish paytida ma'lumot almashishni qiyinlashtiradi.

2. Texnika va imkoniyatlarning asosi bo'lgan mustahkam ramziy va madaniy mustaqillik uchun ma'muriy mustaqillikdan ko'ra muhimroqdir.

3. Sotib olingan firma katta va yuqori samaradorlikka ega bo'lganda, batafsil ma'lumot almashish va integratsiya qilish qiyin kechadi.

4. Sotib olingan firma rahbarlarini boshqarish lavozimlarni ko'tarish va ularning iste'dodlaridan foydalanish va ularning tajribalarini qadrlash uchun rag'batlantirish nuqtai nazaridan juda muhimdir.

5. Texnologiyalar va imkoniyatlarni uzatish, sotib olishni amalga oshirishning murakkabligi sababli boshqarish eng qiyin vazifadir. Yashirin bilimlarni yo'qotish xavfi har doim tez sur'atlarda egallash bilan bog'liq.

Tinch bilimlarni, xodimlarni va adabiyotni saqlash har doim olish paytida va undan keyin nozik bo'ladi. Ushbu barcha resurslarni strategik boshqarish muvaffaqiyatli sotib olish uchun juda muhim omil hisoblanadi.

Dunyo miqyosidagi ishbilarmonlik sharoitida xaridlarning ko'payishi bizni sotib olishning asosiy ulush egalarini amalga oshirishdan oldin juda ehtiyotkorlik bilan baholashga undaydi. Ekvayer uchun ushbu munosabatni tushunish va uni o'z foydasiga

qo'llash juda zarur. Saqlash faqatgina resurslar almashinilganda va ularning mustaqilligiga ta'sir qilmasdan boshqarilganda mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. Xaydarov M.T. Ashurova D.S. «Iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni prognozlashtirish» - - T.: TDIU, 2007 yil- 185 bet.
2. Xaydarov M.T. Ashurova D.S. «Iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni prognozlashtirish» - - T.: TDIU, 2007 yil- 90 bet.
3. Abdusattarova X.M. «Innovatsiya strategiyasi» - o'quv qo'llanma - T.: TDIU, 2011. 164- bet.